

Ружица Петровић,*
Асистент,
Економски факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 34.137:004.8(4-672EU)
UDK: 347.7:[339.52WTO:061EU]
UDK: 339.54:061(100]:34
DOI: 10.5281/zenodo.17950201

СУСРЕТ EU AI АКТ-А И ПРАВА СТО: ОСВРТ НА ТВТ СПОРАЗУМ**

Апстракт: EU AI Act представља јединствен и преко потребан извор права, који на целовит начин одређује основне принципе употребе AI система. Његово основно начело је транспарентност, а један од водећих циљева јаснија и сигурнија примена ових система. Регулаторни приступ EU AI Act-а базира се на класификацији AI система према степену ризика. Правила су ригорознија када је реч о AI системима високог нивоа ризика. Уредбом се постиже хармонизација прописа из области вештачке интелигенције, међу државама чланицама ЕУ. Међутим, импликације се не могу територијално ограничити. Данас је EU AI Act проширио свој утицај и на трговинске токове ван граница ЕУ. Рад анализира утицај и однос EU AI Act и регулативе СТО, конкретније Споразума о техничким баријерама у трговини (ТВТ Споразум). ТВТ Споразум уважава технолошку инфериорност земаља у развоју, приликом трговине производима, и за њих обезбеђује посебан третман који се тиче техничке регулативе и прописа. Како техничка регулатива може представљати нецаринску баријеру, рад истражује како би јединствена регулаторна решења EU AI Act могла да угрозе државе у развоју и њихову трговину. Имајући у виду евидентну разлику у општим економским и технолошким условима код мање развијених земаља, оправдана је бојазан од продубљивања технолошког јаза, који већ постоји међу земљама.

* ruzica.petrovic@eknfak.ni.ac.rs, ORCID ID 0000-0002-7427-6486.

** Рад је резултат истраживања по основу обавеза по Уговору о преносу средстава за финансирање НИР у 2025. години (евиденциони број 451-03-137/2025-03), закљученог између Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије и Економског факултета Универзитета у Нишу. Рад је изложен на међународној научној конференцији „Право и друштвени конфликти”, одржаној 25. и 26. априла 2025. године на Правном факултету Универзитета у Нишу.

Из тог разлога, рад разматра одредбе EU AI Act-а у контексту међународног трговинског права и њихов евентуални утицај на приступ тржишту ЕУ.

Кључне речи: *EU AI Act, ТВТ Споразум, нецаринске баријере, AI системи.*

1. Увод

Уредба Европске уније о вештачкој интелигенцији (у даљем тексту: *EU AI Act*) представља пионирски законодавни подухват Европске уније да регулише развој, примену и стављање на тржиште *AI* технологије, посебно фокусирајући се на оне *AI* системе који су високоризични. Циљ доношења Уредбе је хармонизација правила из области вештачке интелигенције, на начин да њихова примена буде транспарентна и безбедна. Ови захтеви укљониће, или макар минимизирати, неизвесност у погледу напредних технологија која постоји код већине учесника на међународном тржишту.

Иако је реч о извору права из оквира правног система Европске уније, његов утицај се ипак не може територијално ограничити. Импликације су двоструке: негативне и подстицајне. Правила *EU AI Act*-а могу условити неравноправан третман и створити препреке за приступ тржишту за системе вештачке интелигенције креиране ван Уније. Истовремено, норме *EU AI Act*-а постале су модел, водиља и инспирација за националне законе изван Уније, као и за међународне организације које креирају начела и смернице за употребу *AI* система. И оно што је можда најважније, доношење ове Уредбе развило је свест о значају правног регулисања врло комплексне појаве, каква је машинска интелигенција.

Рад се бави питањем корелације између *EU AI Act*-а и *ТВТ* Споразума, односно анализом одредби *EU AI Act*-а у контексту *ТВТ* Споразума и евентуалних дискриминаторних трговинских пракси. Циљ рада је да докаже да контраст који постоји између члана XII *ТВТ* Споразума и појединих одредби *EU AI Act*-а може представљати нецаринску баријеру и неповољно утицати на извоз из земаља у развоју на тржиште Европске уније.

2. Да ли су правила EU AI Act-а неутрална у односу на порекло AI система?

Територијална примена *EU AI Act*-а је широка. Његове одредбе односе се на кориснике вештачке интелигенције у ЕУ, али и на провајдере, који

развијају или пласирају системе вештачке интелигенције на тржиште ЕУ (Edwards, 2021: 5). Дакле, захтеви који су постављени Уредбом имају се применити на добављаче који стављају на тржиште или у употребу системе вештачке интелигенције, или стављају на тржиште моделе вештачке интелигенције опште намене у Унији, без обзира на то да ли су ти добављачи основани или се налазе у Унији или у трећој земљи.¹ Такође, правила се примењују на имплементаторе система вештачке интелигенције (диплојере), који су основани или се налазе у трећој земљи, где се резултат који производи систем вештачке интелигенције користи у Унији.²

Норме *EU AI Act*-а су, макар начелно, неутралне у односу на порекло *AI* система. Оне су јединствене и не уважавају специфичности, нити се прилагођавају развојним потребама „трећих земаља“ из којих долазе напредни системи. У наставку су анализирани одредбе *EU AI Act*-а које могу представљати ограничење и препреку за системе вештачке интелигенције развијене ван Уније, да уђу на њено тржиште. Оне нам показују да формална неутралност одредби, не значи и суштинску и да строга техничка правила представљају трговинску баријеру. На овом месту, аутор анализира релевантне одредбе Уредбе у светлу могућег утицаја на промет *AI* система. Наведени чланови *EU AI Act*-а илуструју сложене и вишеслојне односе између регулативе и технолошког напретка – неминовност, с једне стране, и баланс у нормирању, с друге.

EU AI Act дели *AI* системе према критеријуму ризика, који њихова примена са собом носи. Општи принцип који прожима Уредбу јесте ограничавање броја високоризичних *AI* система на оне који представљају значајан ризик и лимитирање терета, пре свега за трговину, који произилази из те класификације. Уредба дефинише *AI* системе високог ризика једино као оне који имају значајан штетан утицај на здравље, безбедност и основна људска права у Унији, а овакво одређење треба да минимизира свако потенцијално ограничење међународне трговине.³

Међу захтевима предвиђеним за коришћење система вештачке интелигенције високог ризика јесте израда, одржавање и ажурирање техничке документације којом се потврђује њена усклађеност са правним оквиром, утврђеним у секцији 1 трећег поглавља Уредбе. *EU AI Act* у члану XI и Анексу IV поставља захтев за креирањем и одржавањем детаљне техничке документације за високоризичне *AI* системе, пре

¹ Article 2(a) EU AI Act.

² Article 2(c) EU AI Act.

³ Paragraph 46 EU AI Act.

њиховог увођења или пласирања на тржиште. У Анексу IV је детаљно приказана листа онога што чини техничку документацију, која је неопходни пратилац креираних високоризичних AI система. Према овом решењу, техничка документација мора бити састављена пре него што се систем стави на тржиште или у употребу и мора се редовно ажурирати. Она мора бити сачињена на начин који показује да високоризични AI систем испуњава захтеве наведене у *EU AI Act* и да националним органима пружи неопходне информације.⁴ Како би се проценила усклађеност AI система са захтевима националних органа и ЕУ, документација мора бити јасна и свеобухватна и мора садржати, најмање, елементе наведене у Анексу IV. Минимум елемената, које техничка документација мора да садржи су:⁵ општи опис AI система, детаљан опис елемената AI система и процеса његове израде, детаљне информације о надзору, функционисању и контроли AI система, опис метрике за мерење учинка конкретног AI система, детаљан опис система управљања ризиком, опис релевантних измена које је провајдер извршио на систему током његовог животног циклуса, листу хармонизованих стандарда који су примењени у целиности или делимично, чије су референце објављене у Службеном листу Европске уније, копију ЕУ декларације о усаглашености, детаљан опис система који је успостављен за процену учинка AI система у пост-тржишној фази, укључујући план пост-тржишног надзора. За мала и средња предузећа, укључујући стартап предузећа, важи поједностављена процедура израде и достављања техничке документације, наведена у Анексу IV. Циљ ових захтева је да се свим заинтересованим странама обезбеде свеобухватне информације о томе како се развијају AI високог ризика и како они функционишу током свог животног циклуса, како би се омогућило праћење ових система, проверила њихова усклађеност са захтевима ове Уредбе, пратио њихов рад и спроводило праћење након стављања на тржиште (Gallone, 2025).

Осим претходних одредби, који специфицирају шта је то што мора да прати стављање у промет напредних система, *EU AI Act* садржи низ одредби који се тичу начина њиховог дизајнирања и захтеваних карактеристика. Прописана је обавеза да AI системи буду дизајнирани тако да технички омогућавају аутоматско бележење догађаја, током животног века система, користећи лог датотеке (енг. *logs*).⁶ Лог фајлови су записи догађаја који се дешавају унутар система. Они пружају хроноло-

⁴ Article 11 EU AI Act.

⁵ Annex IV EU AI Act.

⁶ Article 12 EU AI Act.

шку историју активности, помажући у решавању проблема, безбедносној контроли и праћењу перформанси система који се посматра (Partovian et al., 2023). Наведени захтев омогућава праћење начина функционисања високоризичног *AI* система. Последично, омогућава евидентирање потрошње енергије, коришћења ресурса, утицаја на животну средину и олакшава утврђивање одговорности, јер омогућава идентификовање узрочне везе између системских улаза, обраде и излаза, посебно у случајевима отказа система и проузроковања штете (Qiang & Jing, 2024). За неке посебне системе вештачке интелигенције високог ризика, тј. оне који су способни да праве биометријске записе на даљину, лог записи морају да садрже следеће податке: период сваке употребе система (датум и време почетка и датум и време завршетка сваке употребе), референтну базу података у односу на коју је систем проверио улазне податке, улазне податке који се евентуално подударају, физичка лица укључена у верификацију резултата и њихову идентификацију.⁷ Следљивост омогућава реконструкцију функционисања софтвера, откривање могућих недостатака и гарантује да вештачка интелигенција функционише у складу са принципима правичности, транспарентности и недискриминације (Orofino, 2025: 214). Оно што може компликовати тај процес евидентирања, јесу ограничења лог датотека (Dhakal, 2023). Логови нису савршени дневници догађаја и операција и нису увек у стању да забележе кораке и фазе које је извршио алгоритам. И пре свега, логови нису увек потпуно поуздани. Њихова поузданост и релевантност у великој мери зависе од начина прикупљања и чувања логова. Међутим, *EU AI Act* о томе не говори, нити даје неки вид смерница које се односе на тражени квалитет записа.

Основни захтев који се истиче у већини извештаја и докумената, а и у *EU AI Act*-у, јесте алгоритамска транспарентност (Ortigosa, 2025). Аутоматизовани системи високог ризика морају бити пројектовани и развијени на начин који омогућава да њихов рад буде довољно транспарентан, како би имплементатори могли да тумаче резултате система и користе их на одговарајући начин. Истовремено, упутства за употребу морају да прате *AI* систем. Било да је у одговарајућем дигиталном формату или је достаављен на неки други одговарајући начин, упутство садржи сажете, потпуне, тачне и јасне информације које су релевантне, приступачне и разумљиве имплементаторима. Упутства за употребу, према одредбама *EU AI Act*-а, имају обавезну садржину.⁸

⁷ Article 14(3) EU AI Act.

⁸ Видети: Article 13(3) EU AI Act.

Једна од кључних квалитативних карактеристика *AI* система јесте адекватан, за надзор подобан, интерфејс човек-машина. Технички посматрано, *AI* систем се мора пројектовати тако да буду развијени одговарајући алати, који омогућавају ефикасан надзор од стране физичких лица, током употребног периода система. Људски надзор има за циљ да спречи или минимизира ризике по здравље, безбедност или основна људска права, који могу настати када се систем вештачке интелигенције високог ризика не користи у складу са његовом наменом или под условима разумне употребе. Мере надзора морају бити сразмерне ризицима, нивоу аутономије и контексту коришћења система вештачке интелигенције високог ризика и обезбеђују се кроз једну или више врста мера. Уредба наводи конкретне надзорне мере које се могу применити.⁹

Осим захтева следљивости, транспарентности и подобности за надзор, *EU AI Act* поставља захтев за одређеним перформансама које аутоматизовани систем треба да поседује, да би се пласирао на тржиште и пустио у употребу. Наиме, високоризични *AI* системи морају бити пројектовани и развијени на такав начин да функционишу на одговарајућем нивоу тачности, робусности и сајбер безбедности и да задрже те перформансе током свог животног циклуса.¹⁰ Тачност *AI* система је мера његове чињеничне исправности. У већини евалуација, чињенична тачност *AI* модела се тестира у односу на објективно познату истину (Ren et al., 2025: 4). Како би се проценило да ли *AI* системи наведене захтеве испуњавају, мора се развити методологија мерења, тачније показатељи којима ће се мерити ниво тачности и робусности. Нивои тачности и релевантна метрика морају бити садржани и објашњени у пратећим упутствима за употребу. Што се тиче захтева робусности, *AI* системи морају бити што је могуће отпорнији на грешке, кварове или недоследности које се могу појавити унутар система или у окружењу у којем систем ради, посебно због њихове интеракције са физичким лицима. Робусност је способност система вештачке интелигенције да се носе са грешкама током учења модела или закључивања. Модел се сматра робусним ако је његов предвиђајући излаз константно тачан, чак и ако се једна или више улазних варијабли или претпоставки промене због непредвиђених околности (Wei & Liu, 2025). Робусност система вештачке интелигенције високог ризика може се постићи техничким решењима за редундантност, која могу укључивати резервне или безбедносне планове. Редундантност подразумева доступност

⁹ Article 14 EU AI Act.

¹⁰ Article 15(1) EU AI Act.

више носећих, алтернативних компоненти које могу да издрже додатна оптерећења у случају отказа појединачних главних компоненти. Тачније, ако једна или више компоненти откаже, преостала структура је у стању да прерасподели оптерећење и спречи квар целог система (Moskalenko et al., 2023). Такође, неопходно је посебно дизајнирати онај тип високоризичних *AI* система, који настављају да уче након што су стављени на тржиште или у употребу. Они се морају развијати на такав начин да се елиминише или минимизира ризик од потенцијално пристрасних излаза. Такви излази утичу на улазе за будуће поступање алгоритма *AI* система, те се мора осигурати адекватан квалитет улазних скупова података. Системи вештачке интелигенције високог ризика морају бити отпорни на покушаје неовлашћених трећих лица да промене њихову употребу, излазе или перформансе, искоришћавањем рањивости система. Техничка решења која имају за циљ да обезбеде сајбер безбедност високоризичног *AI* система, ваља одредити узимајући у обзир све релевантне околности и конкретне ризике. *AI* систем мора бити дизајниран да буде отпоран на нападе који су усмерени да скуп података за обуку, на улазне параметре дизајниране тако да изазову грешку *AI* модела, на *AI* алгоритам или на нападе фокусиране на искоришћавање рањивости и недостатака система.

Поред наведених строгих стандарда које намећу одредбе *EU AI Act* – а, нарочито ангажовање финансијских и људских ресурса захтевају и норме које се тичу успостављања система управљања ризицима (Article 9) и система управљања квалитетом (Article 17). Са техничког аспекта можда су још захтевнија правила која упућују на начин обуке модела *AI* система. Обуку модела вештачке интелигенције требало би вршити на основу скупова података за обуку, валидацију и тестирање, који испуњавају критеријуме квалитета наведене у самој Уредби (Article 10).

3. Члан XII *TBT* Споразума – уважавање развојних потреба земаља у развоју

Овим Споразумом, из система споразума СТО, тежи се постизању равнотеже између легитимног интереса чланица да усвајају регулаторне мере и обезбеђивања да технички прописи, стандарди и процедуре оцењивања усаглашености не постану непотребне препреке међународној трговини. Структура *TBT* Споразума је једноставна, јасна и изражава његов примарни задатак, а то је спречавање да техничка правила ометају међународне трговинске токове. Прва група одредби уређује припрему, доношење и примену техничких прописа (чланови 2-3). Други сет норми тиче се припреме, усвајања и примене стандарда од

стране тела за стандардизацију (члан 4 и Кодекс добре праксе из Анекса 3). Трећа група правила односи се на поступке оцењивања усаглашености (чл. 5-9). Остатак Споразума (чланови 10-14) уређује транспарентност, пружање техничке помоћи, посебан и диференцијалан третман, решавање спорова и институционална питања.

Анализирајмо сада одредбе *TBT* Споразума у вези са предметом истраживања овог рада. Члан XII *TBT* Споразума нарочито захтева различит и посебан третман за чланице које припадају групи земаља у развоју. Чланице ће обезбедити диференцирани и повољнији третман земљама у развоју чланицама овог Споразума, путем одредби садржаних у члану XII *TBT* Споразума, као и путем релевантних одредби других чланова овог Споразума.¹¹ Наведени члан Споразума уважава особене финансијске, развојне, друштвене и трговинске потребе ових земаља. Од чланица у развоју не треба очекивати да користе међународне стандарде као основу за своје техничке прописе или стандарде, које се не уклапају у њихов амбијент и нису у складу са њиховим развојним, финансијским и трговинским потребама. Чланице признају да, иако међународни стандарди, водичи или препоруке могу постојати, у њиховим специфичним технолошким условима, земље чланице у развоју усвајају одређене техничке прописе, стандарде или поступке за процену усаглашености усмерене на очување домаће технологије, метода и процеса производње компатибилних са њиховим развојним потребама. Истовремено, мора се обезбедити да међународна тела за стандардизацију и међународни системи за оцењивање усаглашености буду организовани на такав начин да олакшавају активно и репрезентативно учешће релевантних тела у свим чланицама, узимајући у обзир нарочито потешкоће са којима се суочавају земаље у развоју. У циљу тога ће земље чланице предузети разумне мере, како би осигурале да међународна тела за стандардизацију, на захтев чланица из земаља у развоју, испитају могућност припреме међународних стандарда који се тичу производа од посебног интереса за чланице из земаља у развоју.

Овај Споразум предвиђа и пружање техничке помоћи недовољно развијеним земљама, у намери да се уклоне препреке извозу из тих земаља у земље чланице. Под појмом техничка помоћ подразумева се припрема и примена техничких прописа, стандарда и поступака за оцењивање усаглашености. Приликом одређивања услова техничке помоћи, узете се у обзир фаза развоја чланица које подnose захтев и све релевантне карактеристике земље, а посебно се има водити рачуна о најмање развијеним земљама чланицама.¹²

¹¹ Article 12.1 TBT Agreement.

¹² Article 12.7 TBT Agreement.

Оне земље чланице које су у развоју могу суочити са јединственим проблемима, укључујући институционалне и инфраструктурне проблеме, у области припреме и примене техничких прописа, стандарда и поступака за оцењивање усаглашености. То даље имплицира да њихове карактеристике и фаза технолошког развоја могу ометати њихову способност да у потпуности испуне своје обавезе према овом Споразуму. Чланице би требало да узму у обзир ову чињеницу и у складу с њом делују. Како би се осигурало да земље чланице у развоју могу да се придржавају овог Споразума и испуњавају своје обавезе, Комитет за техничке препреке у трговини (енг. *Committee on Technical Barriers to Trade*)¹³ је овлашћен да одобри одређене изузетке. Изузеци су временски ограничени, одобравају се на захтев и представљају изузеће у целини или делимично од обавеза према овом Споразуму. Приликом разматрања таквих захтева, Комитет ће узети у обзир посебне проблеме у области припреме и примене техничких прописа, стандарда и поступака оцењивања усаглашености, као и посебне развојне и трговинске потребе земље чланице у развоју и фазу њеног технолошког развоја. Комитет ће, посебно, узети у обзир посебне проблеме најмање развијених земаља чланица.¹⁴

Ипак, једном дат јединствен третман не важи трајно. У надлежности је Комитета да периодично испита посебан и диференциран третман који се додељује земљама у развоју чланицама на националном и међународном нивоу, на начин како је утврђено овим Споразумом.¹⁵ Овакво решење указује на тежњу Споразума и земаља чланица да земљама у развоју помогну у достизању одређеног степена развоја и оно има подстицајну функцију за недовољно развијене чланице.

4. Компаративна анализа одредби и могуће последице на глобално тржиште вештачке интелигенције

Овај део рада позиционира *EU AI Act* у контекст *TBT* Споразума. Уредба представља јединствен и сложен скуп захтева који се примењују на све стране, без обзира на порекло или намеравано тржиште система вештачке интелигенције. Међутим, може ненамерно превидети изазове и јасно видљиве проблеме са којима се суочавају земље у развоју у области вештачке интелигенције. Како је већ наведено, земље у

¹³ У овом Споразуму се користи назив „Комитет“ и предвиђен је чланом 13 *TBT* Споразума.

¹⁴ Article 12.8 *TBT* Agreement.

¹⁵ Article 12.10 *TBT* Agreement.

развоју су често суочене са различитим технолошким, друштвеним и економским изазовима. То може значајно утицати на њихову способност да прате и испуне строге захтеве, које постављају напредне чланнице попут Европске уније. Анализирајући *EU AI Act*, можемо уочити недостатак посебних правила, изузетака и прилагођавања за системе вештачке интелигенције који потичу из земаља у развоју или су намењени земаљама у развоју. Дефицит таквих одредби представља критичан превид и може довести до мноштва нежељених последица, од којих аутор нарочито истиче оне које следе.

Све ово може створити значајне препреке за провајдере система вештачке интелигенције из земаља у развоју да уђу на тржиште ЕУ, јер морају уложити велике напоре да испоштују ригорозне стандарде постављене *EU AI Act*-ом. То би могло довести до неког вида технолошке и економске искључености и продубити већ постојећи дигитални јаз између развијених и земаља у развоју.

Затим, може се закључити да третман високоризичних *AI* система, у овој Уредби, није у складу са принципом технолошке неутралности. Принцип технолошке неутралности, најједноставније речено, подразумева примену правила у односу на тренутно доступну технологију (Almada, 2025). Он је од круцијалног значаја за подстицање иновација и конкуренције и стварање повољног глобалног амбијента за примену и развој напредних технологија. Земље у развоју, са својим разноликим иновационим екосистемима, могу понудити уникатна *AI* решења. Међутим, без њихових прилагођавања или прилагођавања регулаторног оквира, ова решења можда никада неће стићи на тржиште ЕУ. На овај начин могла би се нарушити разноликост *AI* технологија доступних потрошачима и предузећима на ЕУ тржишту. Чини се да ригорозна правила *EU AI Act*-а ипак захтевају одређени ниво развијености *AI* система и пратећих сектора, па самим тим нису неутрална. Чињеница је да земље у развоју нису још увек на том нивоу.

Посматрајући структуру *EU AI Act*-а и напред наведене чланове, увиђа се да такви захтеви могу наметнути (непотребна) финансијска и оперативна оптерећења и издатке провајдерима система вештачке интелигенције из земаља у развоју. Захтеви за високоризичне системе вештачке интелигенције, као што су обимна документација, робусно управљање подацима и строге провере усклађености, претпостављају ниво технолошког напретка и инфраструктурне подршке, који можда није присутан у многим земаљама у развоју. Усклађеност са регулаторним стандардима ЕУ, поред инфраструктурних, изискује значајна улагања и у људске ресурсе, што можда није изводљиво за мање субјекте

или ентитете са мање ресурса у овим земљама. Недостатак одредби за изградњу капацитета, техничку помоћ или финансијску подршку у оквиру *EU AI Act*-а, додатно подстиче ове изазове и потенцијално обезхрабрује иновације и учешће земаља у развоју на тржишту вештачке интелигенције ЕУ. Ево једног примера. Како је наведено у преамбули *EU AI Act*-а, они који користе високоризичне *AI* системе (диплојери) морају спровести свеобухватну процену утицаја ових система на основна људска права, пре него што их ставе у употребу. Ова процена подразумева постојање система за идентификовање и упљављање ризицима. Циљ процене утицаја на основна права је да имплементатор идентификује специфичне ризике по права појединаца или групе појединаца, који ће вероватно бити погођени и да идентификује мере које треба предузети у случају материјализације тих ризика.¹⁶ Такве процене захтевају и технолошка улагања, а можда још израженије улагања у људске ресурсе.

На крају, контраст између члана 12 *TBT* Споразума и *EU AI Act*-а постаје изразит и јасно уочљив када се сагледава аспект техничке помоћи и међународне сарадње. Члан 12 *TBT* Споразума, не само да признаје различите капацитете земаља у развоју у контексту техничких прописа и стандарда, већ и активно подстиче и залаже се за пружање техничке помоћи њима. Ова помоћ је замишљена као средство за превазилажење критичних развојних фаза, како би ове земље ефикасно учествовале у глобалним трговинским токовима, уз поштовање неопходних техничких и безбедносних стандарда. Насупрот томе, *EU AI Act*-у недостају посебни механизми за техничку помоћ или изградњу капацитета усмерених на земље у развоју. Овај пропуст указује на донекле ограничен дomet ове Уредбе, јер не олакшава интеграцију земаља у развоју у овај регулаторни оквир.

5. Закључак

Недостатак ангажовања и подршке мање развијеним економијама у *EU AI Act*-у могао би да омета развој инклузивнијег и разноврснијег глобалног *AI* поретка. Потенцијално искључење *AI* система из земаља у развоју због неусаглашености са стандардима ЕУ такође би могло имати шире импликације на динамику глобалне трговине. То би могло довести до фрагментације глобалног тржишта вештачке интелигенције, где различити региони функционишу под различитим регулаторним режимима. Фрагментација тржишта би могла да омета размену *AI* технологија преко граница и успори глобални напредак *AI* технологија.

¹⁶ Paragraph 96 EU AI Act.

Такође, одсуство одредбе о техничкој помоћи у *EU AI Act*-у може имати ограничити утицај ове Уредбе на обликовање глобалних пракси вештачке интелигенције. Непружањем подршке земљама у развоју, ЕУ потенцијално пропушта прилику да глобално промовише своје стандарде и етичке смернице у области вештачке интелигенције. Овај недостатак ангажовања могао би довести до дивергенције и фрагментације стандарда и пракси вештачке интелигенције на глобалном тржишту, где се системи вештачке интелигенције развијени у различитим регионима придржавају веома различитих норми. Штавише, недостатак подршке за изградњу капацитета у земљама у развоју може да погорша постојеће неједнакости у области вештачке интелигенције. За земље у развоју, које се већ суочавају са изазовима у погледу технолошке инфраструктуре, квалификоване радне снаге и финансијских ресурса, могло би да буде све теже да се такмиче у глобалној утакмици. Ово би могло довести до атмосфере у којој доминантну улогу у диктирању темпа развоја вештачке интелигенције претежно воде ентитети у богатијим регионима. То доводи до концентрације технолошке моћи и потенцијалног гушења иновација и разноликости у развоју напредних технологија. Унутрашњи фокус *EU AI Act*-а такође занемарује међузависност савременог технолошког развоја и трговине. У глобализованом свету, развој и примена *AI* система превазилазе националне границе. Правни оквир мора бити применљив увек и свуда, дакле универзалан – територијално и временски. Земље у развоју требало би перципирати као кључне играче у овом екосистему, не само као тржишта за *AI* системе, већ и као потенцијалне креаторе и иноваторе ових система.

Литература

Almada, M. (2025). Technology neutrality in EU digital regulation. *Available at SSRN 5292321*

Dhakal, K. (2023). Log Analysis and Anomaly Detection in Log Files with Natural Language Processing Techniques

Edwards, L. (2021). The EU AI Act: a summary of its significance and scope. *Artificial Intelligence (the EU AI Act)*. 1. 25.

Gallone, G. (2025). Technical Documentation (Article 11). In *The EU regulation on Artificial Intelligence: A commentary* (pp. 207-212). Wolters Kluwers Italia

Moskalenko, V., Kharchenko, V., Moskalenko, A., & Kuzikov, B. (2023).

Resilience and resilient systems of artificial intelligence: taxonomy, models and methods. *Algorithms*. 16(3). 165.

Orofino, A. G. (2025). Record-Keeping (Article 12). *The EU regulation on Artificial Intelligence: A commentary*. 213-217.

Ortigosa, A. P. (2025). Transparency and Provision of Information to Deployers (Article 13). *The EU regulation on Artificial Intelligence: A commentary*. 217-243.

Partovian, S., Bucaioni, A., Flammini, F., & Thornadtsson, J. (2023). Analysis of log files to enable smart-troubleshooting in industry 4.0: a systematic mapping study. *IEEE Access*. 12, 147640-147658

Qiang, R. E. N., & Jing, D. U. (2024). Harmonizing innovation and regulation: The EU Artificial Intelligence Act in the international trade context. *Computer Law & Security Review*. 54, 106028

Ren, R., Agarwal, A., Mazeika, M., Menghini, C., Vacareanu, R., Kenstler, B., ... & Hendrycks, D. (2025). The Mask Benchmark: Disentangling honesty from accuracy in ai systems. *arXiv preprint arXiv:2503.03750*

Wei, W., & Liu, L. (2025). Trustworthy distributed AI systems: Robustness, privacy, and governance. *ACM Computing Surveys*. 57(6). 1-42.

Регулатива

European Union (2024). *Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act)*. *Official Journal of the European Union*, L 1689. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32024R1689>

World Trade Organization (1994). *Agreement on Technical Barriers to Trade*. In *The World Trade Organization legal texts: Agreement on Technical Barriers to Trade*. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/tbt_e.htm

Ružica Petrović,
Teaching Assistant,
Faculty of Economics, University of Niš,
Republic of Serbia

**THE ENCOUNTER OF THE EU AI ACT AND WTO LAW:
AN OVERVIEW OF THE TBT AGREEMENT**

Summary

The EU Artificial Intelligence (AI) Act is a unique and much-needed source of law, which comprehensively defines the basic principles governing the use of AI systems. The basic principle of the EU AI Act is transparency, and one of the primary goals is a clearer and safer application of AI systems. The regulatory approach of the EU AI Act is based on the classification of AI systems according to the risk level. The rules are more rigorous when it comes to high-risk AI systems. The EU AI Act is aimed at harmonizing the regulations in the field of AI among EU member states. Yet, the implications cannot be limited territorially. Today, the EU AI Act has extended its influence to trade flows outside the EU borders. The paper analyzes the influence and relationship between the EU AI Act and WTO regulations, more specifically the Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement). The TBT Agreement recognizes the technological inferiority of developing countries when trading in products, and provides them with special treatment regarding technical regulations and rules. As technical regulations can constitute non-tariff barriers, the paper explores how the EU AI Act's single regulatory solutions could harm developing countries and their trade. Given the obvious differences in the general economic and technological conditions in less developed countries, there is a legitimate concern that the technological gap that already exists between countries will widen. For this reason, the paper examines the provisions of the EU AI Act in the context of international trade law and their potential impact on access to EU markets.

Keywords: EU AI Act, TBT Agreement, non-tariff barriers, AI systems.

СЕСИЈА ЗА РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО

LABOUR AND SOCIAL WELFARE LAW SESSION

